

РАЗВИТИЕ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ У УЧАЩИХСЯ 3 КЛАССОВ В УЗБЕКИСТАНЕ.

Ахунджанова Наргиза Альбертовна

Андижанский государственный университет

Преподаватель кафедры методики начального образования.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7972596>

Аннотация: В этой статье рассматривается концепция финансовой грамотности, преимущества науки о финансовой грамотности, важность преподавания науки о финансовой грамотности с 3-го класса, а также ее необходимость.

Ключевые слова: Финансовая грамотность, экономическая грамотность, деньги, денежно-кредитная политика, Фискальная политика, доходы, ученики начальной школы.

Углубление реформ, направленных на формирование рыночной экономики после обретения Узбекистаном независимости, и требования модернизации экономики приобретают важное значение для формирования и повышения финансовой грамотности учащихся начальных классов. Мировая практика показывает, что население, не обладая достаточными знаниями и навыками правильного использования своих средств, планирования своих расходов и сбережений, определения приоритетных направлений инвестирования, накопления средств, необходимых на случай чрезвычайных ситуаций, принимает неэффективные решения и не может в полной мере использовать свой потенциал, возможности для повышения своего материального благосостояния. Для повышения эффективности принимаемых людьми финансовых решений необходимо внедрение системы финансовой грамотности младших школьников.

Прежде всего, необходимо знать сущность понятия грамотности. Грамотность относится к степени, в которой человек приобретает навыки письма и чтения на родном языке. В литературе мы видим такие термины, как математическая грамотность, компьютерная грамотность, экономическая грамотность. Именно из основы экономической грамотности взято понятие финансовой грамотности.

Итак, остановимся на понятии экономической грамотности. Под экономической грамотностью понимается способность человека экономически анализировать события, оценивать их и принимать решения, позволять человеку свободно выбирать свой образ жизни, предвидеть последствия выбора.

Мировоззрение и экономическая грамотность человека взаимосвязаны, одно требует другого. Экономическая грамотность способствует формированию у человека мировоззрения, в то время как самостоятельное мировоззрение, напротив, служит формированию экономической грамотности.

Под финансовой грамотностью понимается совокупность знаний и умений, необходимых гражданину для того, чтобы занять активную позицию на рынке финансовых продуктов и услуг, повысить финансовое благополучие себя и членов своей семьи в обществе.

В нынешних условиях развитой рыночной экономики от представителей каждой отрасли требуются финансовые знания и навыки, высокий уровень финансовой грамотности.

Посещение школы-очень большое событие в жизни детей. Школьная жизнь открывает детям новый мир, в школьный период основные виды деятельности ребенка меняются. Сейчас основными видами деятельности, основной задачей и социальной обязанностью детей остается чтение. Чтение, которое является новым видом деятельности для детей 6-7 лет, требует от них приобретения нового качества, новых свойств. Для учебной деятельности дети должны обладать устойчивым вниманием, острым умом, самостоятельностью, трудолюбием и дисциплинированностью. В результате их перехода из детского сада в школу также происходят некоторые изменения в их отношениях со взрослыми. Даже если первоклассник часто организует познавательную деятельность, опираясь на образную память, эта работа не исключает других видов памяти. Напротив, обучение требует словесно-логической памяти. Наличие логической памяти слов дает широкие возможности для повышения эффективности процесса запоминания с пониманием смысла. Из опыта известно, что ребенок обладает способностью запоминать значимые понятия несколько быстрее и прочнее, чем бессмысленные слова. Одаренность-это системно развивающееся качество человеческой психики на протяжении всей жизни, определяемое тем, что человек способен достигать высоких результатов в одной или нескольких областях по сравнению с другими людьми. В психологическом словаре понятие "одаренность" определяется следующим образом.1. Одаренность-это специфическое сочетание способностей, обеспечивающих успешное осуществление деятельности;2. Одаренность-это общие способности, определяющие круг возможностей человека, уровень его деятельности и специфику;3. Одаренность-это целостная индивидуальная характеристика умственного потенциала, способности к обучению и познавательной способности;4. Одаренность-это одаренные природой способности, своеобразие природных основ способностей и степени их проявления;

Обладатели общих способностей отличаются высокими интеллектуальными возможностями, быстрым поиском решения проблемы или какого-либо вопроса, творческим подходом к своей деятельности. А обладатели особых способностей-те, кто обладает способностями к какому-либо конкретному виду деятельности (например, математике, музыке, рисованию, игре в шахматы, спорту) и предпочитают заниматься именно этим видом деятельности. Одаренные дети-это дети, которые обладают общими и специальными способностями. По мнению зарубежных исследователей, основной задачей профессиональных учебных заведений должно стать развитие у учащихся самостоятельного мышления, целеустремленности, индивидуальной и групповой работы, а также творческих способностей, а также создание возможностей для получения образования вне колледжа. Французский ученый К. Как отметил Аллегр, развитие у учащихся самостоятельного мышления, целеустремленности, их индивидуальной и групповой работы, а также творческих способностей также является основной задачей профессиональных учебных заведений

Легкое присвоение богатства человека, его необразованность, недостаточное образование, незнание своих прав, использование обмана и мошенничества уходят в далекое прошлое.

Возможность определить, предлагаются ли финансовые услуги из надежных или ненадежных источников, стала очень сложной, особенно по мере того, как технологии и технологии стали более изощренными.

Мошенничество, пришедшее на телефон любого человека, может стать жертвой всевозможных (бизнес-пирамид, вирусных программ, фальшивых предпринимателей, фальшивых выигрышных игр и т.д.) сервисов, построенных на мошенничестве посредством СМС-сообщений или саморекламы на сверхпрофессиональном уровне. Поэтому, чтобы избежать подобных ситуаций, необходимо прививать ребенку финансовую грамотность в школе с 3 класса. Потому что именно в этом возрасте ребенок начинает учиться читать, слушать и вступать в денежные отношения, поэтому этот возраст считается самым благоприятным.

Ребенок, который начинает учиться в школе, делает первые шаги к взрослой жизни. Он должен освоить азбуку финансовой грамотности и научиться считать деньги, чтобы не заблудиться в этом и в будущем стать финансово благополучным человеком.

Люди могут потерпеть неудачу в предпринимательстве из-за низкого уровня финансовой грамотности, неспособности должным образом разместить свои финансовые ресурсы. Поэтому финансовую грамотность необходимо обучать в школе.

Высокий уровень финансовой грамотности с детства позволяет им грамотно инвестировать в будущее, формировать стабильный источник дохода, а в старости-действовать осознанно, чтобы удовлетворить свои материальные потребности.

Социальная значимость финансовой грамотности у ученика 3 класса также велика. Потому что в результате знания и навыки человека в области финансов определяют успех и стабильность экономической жизни всего общества.

Например, ребенок, не обученный финансовой грамотности, может не иметь четкого представления о своих доходах и расходах в будущем или неправильно планировать их, что приведет к возникновению кредиторской задолженности, увеличению числа финансовых пирамид и мошенничеству.

В глобальном масштабе это может привести экономику страны к финансовому кризису.

Образование является наиболее важной системой в получении человеком знаний и понимания в определенной области. Эффективный результат-постепенное повышение финансовой грамотности молодежи в период обучения.

Для этого необходимо организовать тренинги с привлечением экспертов по повышению финансовой грамотности в каждой области, а также на рабочих местах.

Местные власти, работодатели, активисты махалли должны быть более ответственными в этом отношении, поскольку любые финансовые потери для одной семьи это медленно влияет на социально-экономическую ситуацию в этом районе.

Начиная с начальных классов в школе, целесообразно разработать и внедрить на практике универсальные методы систематического предоставления учащимся знаний и навыков, связанных с формированием и планированием собственного бюджета.

Литература:

1.Vaxabov A.V.Moliyaviy savodxonlik asoslari: o'quv qo'llanma.Toshkent-2013.

2.E. Hojiyev, O. Kamalov, B. Artikov. "Moliya huquqi". Ma'ruzalar kursi. Toshkent. 2012.

3.A.V. Vahobov, T.S. Malikov. "Moliya" darslik. Toshkent. 2012.

4.Adik Li. O'zbekiston Respublikasi moliya huquqi. Toshkent.2004.

5.Maxtimova Zarafshon. Moliyaviy savodxonlik fanini o'qitishning ahamiyati., <http://ejournal.uz/2021/05/27>

